

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Рузимов Омон

ИЮТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ БИЛАН ЎЗARO МАЪЛУМОТ АЛМАШИНУВИНИНГ
ФАРҚЛАРИ ВА ТАҲЛИЛИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUN

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL